

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. G'aybiev A.A., Djurabekova A.T. VOLALAR VA O'SMIRLARDA DIABETIK POLINEVROPATIYANI DAVOLASH FONIDA NEYROTROFIK OMIL VA FAKTORLARI.....	6
2. Пўлатов С.С., Рўзиев Ф.Ф., Икрамова Ф.А., Уроков Р.А. ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ФОНИДА КЕЧИШИДА ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ДИАБЕТ АСОРАТЛАРНИ ЎРГАНИШ.....	10
3. Ниёзов Ш.Т., Джурабекова А.Т. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТА У ДЕТЕЙ.....	16
4. Куранбаева С.Р., Акрамова Д.Т., Хакимов С.Ш., Каландарова С.Х. РОЛЬ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО СТЕНОЗА БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	22
5. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Худойбергенов Н.Ю., Нуржонов А.Б., Ходжанова Т.Р. ПОСТКОВИДНАЯ АСТЕНИЯ И СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ – ОДНО ЛИ И ТОЖЕ?.....	25
6. Хайдарова Д.К., Кудратова Ш.Р. СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН ВСЛЕДСТВИЕ НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ COVID-19.....	30
7. Вахабова Н.М. СТРУКТУРА КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЧАСТОТА ОСТРЫХ МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	36
8. Киличев И.А., Матмуродов Р.Ж., Мирзаева Н.С., Рахимов А.Э. ЕНГИЛ БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАРНИНГ ДИНАМИКАСИ.....	39
9. Уринов М.Б., Тулаев М.Ж. АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ.....	44
10. Ходжиева Д.Т., Исмоилова Н.Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ МИСТЕНИЕЙ ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСНОГО НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.....	48
11. Ходжиева Д.Т., Худойназаров Ҳ.С., Исмоилова Ш.С. ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	52
12. Якубов Ж. Б., Хасанов Х. А., Алиходжаева Г. А., Хужаназаров И. Э., Джуманиязов М. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	57
13. Эшқувватов Г.Э., Кариев Г.М., Якубов Ж.Б., Асадуллаев У.М., Тухтамуродов Ж.А., Ходжиметов Д.Н. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ ПИТАЮЩИХ СОСУДОВ ПРИ ХИРУРГИИ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	62
14. Каландарова С.Х., Мурагов Ф.Х., Юсупова Д.Ю. ЭПИЛЕПСИЯ И СОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	66
15. Хайдаров Н.К., Абдуллаева М.Б., Турсунова М.О., Ядгарова Л.Б., Актамова М.У. РОЛЬ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРАНЗИТОРНО-ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК И В ПРОФИЛАКТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У СОТРУДНИКОВ МВД.....	69
16. Ходжаева Н.А. СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	74

УДК: 616.831-005.4:616.379-036.82

Пулатов Садриддин Сайфуллаевич,
 Рўзиев Феруз Гиёсович,
 Икратова Феруза Ахатовна,
 Уроков Рустамжон Абдурахимович,
 Бухоро давлат тиббиёт институти,
 РШТЎИМ Бухоро Филиали,
 Бухоро вилояти эндокринология диспансери

ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ФОНИДА КЕЧИШИДА ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ДИАБЕТ АСОРАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6759395>

АННОТАЦИЯ

Ишемик инсульт ўткир даврида қандли диабет фонидаги 80 нафар ва қандли диабет аниқланмаган 70 нафар беморлар текширилди. Барча беморлар субъектив, объектив, клинко-инструментал ва нейрпсихологик текширувлардан ўтказилиб даво муолажалари ва комплекс эрта реабилитация жараёнига таъсир қилувчи қандли диабет билан боғлиқ асоартлар ўрганилди ва таҳлил қилинди.
Калит сўзлар: ишемик инсульт, қандли диабет, эрта реабилитация

Пулатов Садриддин Сайфуллаевич,
 Рўзиев Феруз Гиёсович,
 Икратова Феруза Ахатовна,
 Уроков Рустамжон Абдурахимович,
 Бухарский государственный медицинский институт,
 Бухарский филиал РНЭЦМП,
 Бухарский областной эндокринологический диспансер

ИЗУЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ДИАБЕТА, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ДИАБЕТЕ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

АННОТАЦИЯ

В остром периоде ишемического инсульта обследовано 80 больных сахарным диабетом и 70 больных с недиагностированным диабетом. Всем больным проведено субъективное, объективное, клинко-инструментальное и нейрпсихологическое обследование, проведено обследование и анализ на наличие сахарного диабета, связанного с лечебными мероприятиями и комплексным процессом ранней реабилитации.

Ключевые слова: ишемический инсульт, сахарный диабет, ранняя реабилитация

Pulatov Sadriddin Sayfullaevich,
 Ruziev Feruz Giyosovich,
 Ikramova Feruza Akhatovna,
 Urakov Rustamjon Abdurakhimovich.
 Bukhara State Medical Institute,
 Bukhara branch of the republican research center of emergency medical care,
 Bukhara regional endocrinological dispensary.

STUDY OF DIABETES COMPLICATIONS AFFECTING EARLY REHABILITATION EFFICIENCY IN ISCHEMIC STROKE DIABETES

ANNOTATION

In the acute period of ischemic stroke, 80 patients with diabetes mellitus and 70 patients with undiagnosed diabetes mellitus were examined. All patients underwent subjective, objective, clinical-instrumental and neuropsychological examinations and were studied and analyzed for diabetes associated with treatment procedures and complex early rehabilitation process.

Keywords: ischemic stroke, diabetes mellitus, early rehabilitation.

Муаммонинг долзарблиги. Ҳозирги кунда дунё аҳолисининг 3-4% қандли диабет билан оғрийди, қандли диабет билан оғриган беморларда буйрак етишмовчилиги, инсулт, инфаркт ва кўриш фаолиятининг бузилиши каби асоратлар 25 марта кўп учраб, улар аҳолининг бошқа қатламларидан ўртача 15 йил кам умр кўришади. [1]. Қандли диабетнинг организмга асоратлари ва хавф омиллари қатор илмий Тадқиқотларда ўрганилган. ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) Тадқиқоти – 4733 беморда, – 4,7 йил давомида дииабетнинг юрак қон томир тизимида қон босими билан боғлиқ асоратларини, UKPDS (U.K. Prospective Diabetes Study) Тадқиқоти 1148 диабет билан оғриган беморларда қоннинг липид спектри, зарарли одатлар ва глиқрланган гемоглобин (HbA1c) миқдори ўзгариши билан боғлиқ церебро ва кардиоваскуляр асоратларни ўрганади. MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial) Тадқиқоти натижаларига кўра 35 дан 75% гача ҚД билан оғриган беморларда юрак қон томир ва буйрак билан боғлиқ асоратлар кузатилиб уларинг АГ га боғлиқлиги ўрганилган. [2]. ALADIN I, ALADIN II, ALADIN III, ORPIL, NATHAN, DECAN, SYDNEY каби кўп сонли Тадқиқотларда периферик диабетик нейропатиялар этиопатогеник омиллари, кечиши ва даво тадбирлари йўналишлари ўрганилган. [3].

Қонда глюкоза миқдорининг >13 ммоль/л дан юқори бўлиши жисмоний фаоллик учун вақтинчалик қарши кўрсатма бўлиб ҳисобланади. [4].

Инсулт ривожланишида ҚД нинг нисбий хавф даражаси 1,5-3 га тенг. ҚД билан касалланганларда ишемик инсулт 2-4 баробар кўп кузатилади. [5]. Инсулт ривожланиш хавфи глекемия билан боғлиқлиги UKPDS Тадқиқоти натижарига кўра HbA1c миқдори 1% га камайиши инсулта ривожланиш хавфини 12%, микроангиопатия ўртача 35%, ИМ 14%, юрак етишмовчилиги ривожланишини 12% га камайтиради. HbA1c миқдори 1% га ошиши ИМ ривожланиш хавфини 10% га оширади, ЮИК ва бош миёда қон айланишининг ўткир бузилишидан ўлим кўрсаткичини HbA1c 5,5% дан бошлаб оширади [6].

Ўзбекистон Республикаси Тошкент вилояти ҳудудда Республик ихтисослаштирилган илмий амалий эндокринология маркази мутахасислари томонидан ўтказилган Тадқиқотларда ҚД 2- тип билан оғриган беморларда қуйидаги кечки асоратлар: диабетик нефропатия — 42,9 %; СБЕ — 5,6 %; диабетик ретинопатия — 64,6 %, кўриш йўқолиши — 5,7 %; ДПН — 62,5 %; ЮИК — 42,2 %, миокард инфаркти — 13,5 %; Пастки мучалар макроангиопатияси — 22,6 %; Миёда қон айланишининг бузилиши — 13,1 %, инсулт — 9,9 %; Диабетик товон синдроми — 14,5 % ва пастки мучалар ампутацияси — 5,6 % ҳолатларда кузатилиши аниқланган.[7].

Тадқиқот мақсади. Ишемик инсултда қандли диабет билан кечишида даволаш ва эрта реабилитация жараёни самардорлигига таъсир қилувчи диабет билан боғлиқ асоратларни ўрганиш.

Тадқиқот материал ва услублари. Тадқиқот ишимиздан назарда тутилган илмий мақсад ва вазифаларни ҳал этиш учун 2020-2021 йилларда Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, шошилич неврология ва нейрореанимация бўлимларида бош миёда қон айланишининг ўткир бузилиши, ишемик тури ташхиси билан қабул қилиниб даволанган 150 нафар беморлар текшириш ва таҳлил натижалари тақдим этилган. Ишемик инсулт қандли диабет фониди юзага

келган беморлар I гуруҳ (асосий)(АГ) 80 нафар бемордан иборат бўлиб аёллар ва эркеклари нисбати 1:1,1 ва ўртача ёш 62,3±6,2, II гуруҳ (қиёсий,назорат)(НГ) анамнез ва текширувларда қандли диабет аниқланмаган 70 нафар, жинс нисбати 1:2,5 аёллар ва эркеклар устунлиги билан ва ўртача ёш 61,2±6,9 ташкил этади.

Таҳлил ва натижалар. Беморлар субъектив, объектив, лаборатор ва инструментал текширувларда қандли диабет сабаб аъзо ва аъзолар тизимларида турли даражада юзага келган ўзгаришлар аниқланди. Ҳар иккала гуруҳ беморларига биринчи ёрдам кўрсатилиб, стандарт даво муолажалари билан биргаликда вертикализация амалиёти, психологик реабилитация, физиотерапевтик муолажалар ва даволовчи машқлар тавсия этилди. Беморларнинг ҳолати NIHSS ва Бартель шкаллари ёрдамида тадқиқотнинг 1-2 кунларида ва 7-10 кунларида баҳоланди.

Асосий гуруҳ беморларида n=80, беморлардан қандли диабет фониди касаликнинг бошланиши хушни йўқотиш 2,5±1,75%, қарахлик 18,75±4,36% ҳолатларда кузатилиб назорат гуруҳида касалик бошланиши хушнни йўқотиш билан бошаниш ҳолатлари кузатилмади ва қарахлик 15,71±4,35% ҳолатларда кузатиди.

Шикоятларни баён эта олмаслик АГ да 26,25±4,92% , НГ да 11,43±3,8%, АГ бош оғриги 90±3,35%, НГ 87,14±4,0%, бош айланиши АГ 87,5±3,7, НГ 90±3,59%, кўнгил айнаши АГ 23,75±4,76, НГ 22,86±5,02%, қусиш АГ 11,25±3,53%, НГ 7,14±3,08% ва ҳолсизлик АГ 88,75±3,53%, НГ 88,57±3,8% ҳолатларда кузатилди. Умумий миёа симптомлари асосий гуруҳда назорат гуруҳига нисбаттан чуқурроқ ифодаланганини кузатиш мумкин.

Анамнездан АГ барча беморлар ҚД 2 тип билан оғриган, ҚД бошланган вақти 4% беморларда қандли диабет бирламичи аниқланган, ҚД аниқланганига 1-5 йил 17%, 5-10 йил 45% ва 10 йилдан ортик вақт бўлган беморлар 38% ташкил этади. Инсулт кузатилганга қадар гипогликемик мақсадда қабул қилган воситалари келтирилган. АГ беморлари 24% фақат инсулин воситаси, 76% ҳолларда перорал гипоглекемик воситларнинг турли гуруҳларни қабул қилиб келган бўлиб, инсулт кузатилгандан сўнг даволаш стандарти асосида барча беморлар эндокринлог тавсияси асосида инсулин воситаси билан даволаш давом эттирилди.

Тадқиқот гуруҳларида овқат ҳазм қилиш ва сийдик айирув тизимларида юзага келган патологик ўзгаришлар қорин дам бўлиши АГ n=9, 11,3±3,53%, НГ n=2, 2,9±2% , қабзият n=19, 23,8±4,76, НГ n=3, 4,3±2,4 ҳолатларда кузатилиб асосий гуруҳда ушбу симптомларнинг юқорилигини қандли диабетнинг асорати автоном полинейропатия ҳисобидан ичкалар фаолиятинг бузилиши билан изоҳланади. Шунингдек назорат гуруҳида n=1, 1,4%±1,4% ҳолатда сурункали гепатит касаллиги аниқланиб, жигар фаолиятинг компенсация давридалиги, жигар ферментлари нормадалиги, касалликнинг ремиссия давридалиги ҳисобга олиниб бемор Тадқиқотга жалб этилди. Дизурия АГ n=11, 13,8±3,85, НГ n=3, 4,3±2,4% кузатилиб, дизурия белгиларинг асосий гуруҳда юқорилигини гипергликемия ва глюкозурия ҳисобидан сийдик чиқариш йўлларида иккиламчи ретроград инфекциялар кўпайиши учун қулайлик яратиш, автоном полинейропатия ҳисобидан урогенитал нейропатиялар билан асосланади.

1-жадвал.

Тадқиқотнинг асосий гуруҳида қандли диабет асоратлар учраши

Асорат	n	(%)	m
Диабетик ангиопатия	80	100	0
Диабетик ретинопатия	32	40	5,5
Диабетик нефропатия	36	45	5,6
Диабетик полинейропатия 2	68	85	4,0
Диабетик полинейропатия 3	12	15	4,0
Автоном полинейропатия	19	23,75	4,8

Кандли диабет ҳамроҳлик қилган асосий гуруҳ беморларининг барчаси n=80 турли даражада диабетик ангиопатиялар билан асоратланган. Диабетик микроангиопатиялар жами n =68, 85±4,0% ҳолатларда кузатилиб бундан диабетик ретинопатия n=32, 40±5,5%, диабетик нефропатия n=36, 45±5,6% аниқланди. Тадқиқот давомида Кокрофт-Голт формуласи ёрадамида КФТ-коптокчалар филтрация тезлигини аниқлаш ва диабетик нефропатиянинг даражаси белгиланди. Тадқиқот натижасидаги амалий тавсияларда невролог ва нейрореаниматолог врачлар диққатини диабетик нефропатияга қаратиш мақсадида қонда креатинин миқдори 150 мк.ммоль/л дан юқори бўлган ҳолатларда вертикализация амалиётини кечиктириш ва нефролог маслаҳати асосида даво муолажаларини давом эттириш тавсия этилди.

Диабетик макроангиопатия сифатда барча беморларда бош миёда қон айланишининг ўткир бузилишини қайд этилиб, шунингдек диабетик полинейропатия 2 даража n=68, 85±4,0%, диабетик

полинейропатия 3 даража n=12, 15±4,0% ва автоном полинейропатия n=19, 23,75±4,8% ҳолатларда аниқланди.

Асосий гуруҳда кандли диабетнинг асорати сифатида диабетик ретинопатия n=32, 40±5,5% , ҳолларда кузатилди. Кўз қорачиги D=S бўлиб анизокория аниқланмайди, АГ да n=1, 1, 25±1, 24% беморларда мидриаз аниқланади. Кўзни ҳаракатлантирувчи нервлар парези АГ да n=1, 1,25±1,24% ҳолатда кузатилиб, НГ да ушбу ҳолат кузатилмади. Кўз олмаси ҳаркати ҳамкорлиги АГ n=79, 98,8±1,24% ва НГ n=70, 100±0,0% ҳолатларда сақланган. Диплопия АГ n=6, 7, 5±2, 94%, НГ n=1, 1, 4±1, 42% аниқланади. Кўзларда горизонтал нистагм АГ n=14, 17,5±4,25%, НГ n=16, 22, 9±5, 02% ҳолатларда кузатилди. Дисфагия хар иккала гуруҳда кузатилиб, АГ n=10, 12,5±3,7% ва НГ n=3, 4, 3±2, 42%, Дизартирия АГ n=49, 61, 25±5, 45%, НГ n=40, 57, 14±5, 91% бўлиб, Афазия АГ n=3, 3, 75±2, 12% ва НГ, n=1, 1, 43±1, 42% ташкил этади. Юз нервининг марказий типдаги нейропатияси АГ n=18, 22, 5±4, 67%, НГ n=9, 12, 9±4, 0% ҳолатларда кузатилди.

2-жадвал

Тадқиқот гуруҳларида беморларда неврологик статусда юзага келган патологик ўзгаришларни қиёслаш

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ (n = 80)			Назорат гуруҳи (n=70)		
	n	%	m	n	%	m
Диплопия	6	7,5	2,94	1	1,4	1,42
III жуфт нерв парези	1	1,25	1,24	0	0	0,0
Юзи ассиметрик	18	22,5	4,67	9	12,9	4,00
Дизартирия	49	61,25	5,45	40	57,1	5,91
Афазия	3	3,75	2,12	1	1,4	1,42
Дисфагия	10	12,5	3,70	3	4,3	2,42
Монопарез	3	3,8	2,12	5	7,1	3,08
гемипарез	73	91,3	3,16	62	88,6	3,80
гемиплегия	4	5	2,44	3	4,3	2,42
парестезия	69	86,25	3,85	0	0	0,00
гемигипоэстетезия	57	71,25	5,06	39	55,7	5,94
тетрагипоэстетезия	69	86,25	3,85	0	0	0,00
гемигиперэстетезия	3	3,75	2,12	3	4,3	2,42

Тадқиқот гуруҳларида ҳаракат ва сезги бузилишлари неврологик текширув маълумотларга асосан энгил ҳаракат бузилишлари монопарез типиди АГ n=3, 3,75±2,12% , НГ, n=5, 7,14±3,08% ҳолда кузатилиб, ўрта ва оғир даражада ҳаракат бузилишлари гемипарез АГ n=73, 91,25±3,16%, НГ n= 62, 88,57±3,8% ва гемиплегия АГ n=4, 5±2,44%, НГ n=3, 4,29% ҳолатлар кузатилиб АГ беморларида ўрта оғир ва оғир даражадаги ҳаракат бўзилишлари сезилари даражада кўп кузатилиши ҚД нинг микро ва макроангиопик асоратлари билан асослаш мумкин. Сезги бузилишлари АГ n=69,

86,2± 3,85% барча мучалар периферик қисмида кузатилишини, анамнездан мавжудлиги ва диабетик полинейропатия билан боғлиқлигини билан асосланади. Шунингдек АГ n=69, 86,2±3,85% беморларда мос равишда парестезия аломатлари кузатилади. АГ n=3, 3,75±2,12%, НГ n=3, 4,3 ± 2,42% ҳолатларда гемигиперэстетезия кузатилди. Тадқиқот давомида бир қатор эрта реабилитация тадбирларини бошлаш бевосита лаборатор кўрсаткичларга кўрсаткичларга боғлиқ эканлиги ўрганилди.

3-жадвал.

Тадқиқот гуруҳларида қон биокимёвий таҳлил натижалари динамикаси

Кўрсаткич	АГ(n=80)	НГ (n=70)	p
	M±m	M±m	
Биллурубин (умумий)	17,36±0,34	17,49±0,61	(p>0,001)
Биллурубин (боғлиқ)	4,06±0,22	4,15±0,43	(p>0,01)
АЛТ	31,8±2,14	30,3±4,9	(p>0,05)
АСТ	27,6±1,4	26,5±3,2	(p>0,01)
Мочевина олдинги	8,56±0,45	7,04±0,32	(p>0,01)

Мочевина сўнги	6,89±0,29	6,18±0,27	(p>0,05)
Креатинин олдинги	117,1±4,15	97,66±3,65	(p>0,05)
Креатинин сўнги	101,01±2,87	89,79±2,99	(p>0,001)
Глюкоза 1-2 кун	10,23±0,39	6,23±0,27	(p>0,01)
Глюкоза 3-4 кун	8,95±0,32	5,12±0,08	(p>0,05)
Глюкоза 5-6 кун	8,4±0,29	4,76±0,07	(p>0,001)
Глюкоза 7-8 кун	7,36±0,19		(p>0,05)

Умумий билурубин миқдори АГ n=15, 17,36±0,34, боғланган 4,06±0,22, НГ n=12, умумий билурубин 17,49±0,61, боғланган 4,15±0,43 ташкил этади. АЛТ АГ n=18, 31,8±2,14 n=13, 30,3±4,9 ва АСТ АГ 27,6±1,4, НГ 26,5±3,2 ташкил этади ва ушбу кўрсаткичлар ўртасида сезиларли фарқ аниқланмади. Қонда мочевина миқдори АГ даслабки текширувда 8,56±0,45, тадқиқод сўнггида 6,89±0,29 ва НГ даслаб 6,89±0,29 кейин 6,18±0,27, креатинин миқдори эса АГ олдин 117,1±4,15, кейин 101,01±2,87 ва НГ аввал 97,66±3,65, кейин 89,79±2,99 ммоль/л ташкил этди. Қонда мочевина ва креатинин миқдорининг АГ да сезиларли даражада юқорилиги диабетик нефропатия натижасида СБЕ юзага келганлигини кўрсатади ва ушбу кўрсаткични аниқлашда асосий диагностика меъзон бўлиб хизмат қилади. Қонда креатинин миқдори асосида Кокрофт-Голт формуласи ёрадамида КФТ-копточкалар филтратация тезлигини аниқланди ва СБЕ даражаси аниқланди.

Диаграммада КФТ асосида СБЕ даражаси аниқланди. АГ беморларида оптимал даражада n=15, 29,4±%, НГ n=31, 73,8±%, сезиларсиз даражада пасайиши АГ n=15, 29,4±%, НГ n=7, 16,7±%, қисман пасайиш АГ n=10, 19,6±%, НГ n=3, 9,5±%, яққол пасайиш ҳолати АГ n=9, 17,6±%, НГ аниқланмади, кескин пасайиш ҳолати АГ n=2, 3,9±%, НГ аниқланмади. Қонда глюкоза миқдори динамикада назорат қилиб борилди. Тадқиқоднинг қонда глюкоза миқдори 1-2 кунларида АГ 10,23±0,39, НГ 6,23±0,27, 3-4 кунларда АГ 8,95±0,32, НГ 5,12±0,08, 5-6 кунларда АГ 8,4±0,29, НГ 4,76±0,07 ва 7-8 кунларда АГ 7,36±0,19 ташкил этди.

Умумий сийдик таҳлилида солиштирма оғирлиги АГ 1016,9±0,62, НГ 1013,7±0,53, оксил миқдори АГ 0,18±0,03, НГ 0,02±0,0, сийдикда эритроцитлар миқдори АГ 1,28±0,39, НГ 0,40±0,08, лейкоцитлар АГ 3,75±0,58, НГ 2,19±0,28 ташкил этиб АГ да патологик ўзгаришлар назорат гуруҳига нисбатан яққоллигини кузатиш мумкин.

4-жадвал.

Тадқиқот гуруҳларида брахицефал артериялари стеноз даражалари

Қон томир		Асосий гуруҳ			Назорат гуруҳи		
		n	%	М	n	%	М
Умумий уйқу арт (ОСА) унг стеноз	ўнг	30	41,7	14,7±3,1	27	39,1	14,43±2,4
	чап	24	33,3	11,6±2,7	17	24,6	7,61±1,79
Ташқи уйқу артрерияси (НСА)	ўнг	7	9,7	2,4±1,4	3	4,3	1,97±1,18
	чап	8	11,1	2,9±1,4	4	5,8	1,68±0,84
Ички уйқу артерияси (ВСА)	ўнг	11	15,3	5,6±2,2	11	15,9	5,45±1,6
	чап	10	13,9	3,6±1,6	8	11,6	4,16±1,49
Умуртқа артерияси	ўнг	5	6,9	5,6±2,2	3	4,3	1,3±0,84
	чап	4	5,6	3,6±1,6	4	5,8	1,5±0,76

Ультратовуш дуплекс сканерлаш ва ангиография усулларида текширилганда умумий уйқу артерияси стенози асосий гуруҳда ўнг томонлама 41,7% (72\30) 14,7±3,1% беморларда кузатилиб, чап томонлама 33,3% (24\72) 11,6±2,7 ҳолатда кузатилди, назорат гуруҳида ўнг томонлама 39,1%, (27\69) 14,43±2,4%, чап томонлама 24,6%(17\69) ҳолатларда кузатилиб, ўртача 7,61±1,79% ташкил этади. Ҳар иккала гуруҳда стеноз асосан умумий уйқу артерияларида жойлашганлигини кузатиш мумкин. Шунингдек

ташқи ва ички уйқу артерияси ва умуртқа артериясида ҳам стеноз ҳолатлари кузатилиб 3.13 жадвалда маълумотлар келтирилган.

NIHSS Шкала билан беморларнинг хуши, кўриш, ҳаракат ва сезги фаолияти, координатор бузилишлар, гнозис ва нутқ фаолияти баҳоланади. NIHSS шкаласи билан беморлар госпитализациянинг даслабки суткаларида ва сўнггида текшириб беморларнинг ахволи динамикада баҳолаб гуруҳлараро таққосланди.

1-расм.

NIHSS шкаласи бўйича ўрта кўрсаткичлар динамикаси.

Тадқиқод аввалида NIHSS шкаласи бўйича ўртача кўрсаткич АГ $8,8 \pm 0,36$, тадқиқод сўнгида $5,5 \pm 0,29$ ва НГ аввал $8,2 \pm 0,37$ даво ва реабилитация тадбирларидан сўнг $4,16 \pm 0,29$ ташкил этди.

2-расм.

Бартель шкаласи бўйича ўртача кўрсаткичлар динамикаси

Бартель шкаласи бўйича тадқиқод аввалида АГ $45,5 \pm 2,24$ баллини ташкил этиб тадқиқод сўнгида $69,4 \pm 2,05$ баллга яхшилангани кузатиш мумкин. НГ ушбу кўрсаткич даслаб $55,5 \pm 2,45$ ва тадқиқод сўнги текширувларида $83,7 \pm 2,2$ баллини ташкил этди. Невлогик етишмовчилик даражаси нисбати тадқиқод аввалида 1,22 нисбат тадқиқод сўнгида 1,20 ни ташкил қилиб, АГ беморлари даво ва эрта реабилитация тадбирлари натижасида тикланиш НГ нисбатган секинлик билан, кам даражада эканлиги кузатиш мумкин.

Хулосалар.

1. Хулоса қилиб айтганда ишемик инсульт қандли диабет асосида юзага келганда, бемор объектив текширувларида юрак қон томир, овқат ҳазм қилиш, сийдик айирув тизими ва неврологик статусда қатор тизимли патологик ўзгаришлар

аниқланиб, ушбу ўзгаришлар бемор аҳволини сезиларли даражада оғирлаштиради. ҚД ҳамроҳлигида юзага келган ушбу патологик ўзгаришлар динамикада клиник ва лаборатор тахлилларни кунлик тартибда ўтказилиб, баҳолаш ҳамда даволаш, эрта реабилитацияда ўзига хос ёндашувни талаб қилади.

2. Ўтказилган эрта реабилитация амалиётлари самарадорили ва унга ҚД таъсирини ўрганишда NIHSS ва Бартель шкалалари ёрдамида тадқиқод аввалида ва сўнгида текширувлар ўтказилиб кўрсаткичлар динамикаси баҳоланди. ҚД фонидоги АГ да неврологик етишмовчиликлар НГ га чуқурроқ даражада шаклланиб, эрта реабилитация тадбирларида тикланиш НГ нисбатган кам даражада бўлиши кузатилди.

Адабиётлар рўйхати

1. Батышева Т.Т., Рыжак А.А., Новикова Л.А., Особенности ОНМК у больных сахарным диабетом 04.10.2010, "Поликлиника восстановительного лечения. №7 УЗ ЦАО, Москва, ЦРБ, Севск, Брянская обл. - С.1-2.
2. Морозова Т.Е., Андрущишина Т.Б. Артериальная гипертензия у больных сахарным диабетом – индивидуализированный выбор антигипертензивных лекарственных средств. Российский кардиологический журнал № 2 (88) / 2011.
3. Шавловская О.А. Эффективность тиоктовой (альфа-липоевой) кислоты в терапии диабетической полинейропатии. // Эффективная фармакотерапия. 12/2016. // С. 8 - 14.
4. Демидова Т.Ю., Титова В.В. Преимущества физических нагрузок различной интенсивности для пациентов с сахарным диабетом 1 типа и их влияние на углеводный обмен. Ожирение и метаболизм. Москва, – 2020. – Т. 17. – №4
5. Ибодуллаев З.Р., Инсульт ва кома. // Тошкент - 2013, С. 17-18.
6. Латышева В.Я., Чечетин Д.А., Реабилитация двигательной активности пациентов в постинсультном периоде. // Практическое руководство, – Беларусь, – Гомель, – 2015, С.15-57.
7. Исмаилов С.И., Бердыкулова Д.М., Поздние осложнения сахарного диабета у лиц, проживающих в Ташкентской области Республики Узбекистан, // Международный эндокринологический журнал, — № 8(48), — 2012,
8. Stroke Epidemiology: Advancing Our Understanding of Disease Mechanism and Therapy Bruce Ovbiagele & Mai N. Nguyen-Huynh. The American Society for Experimental NeuroTherapeutics, Inc. 2011.
9. Ражабова Д.Х., Сунонов Н.Д., Узбекистон Республикасида инсульт билан касалланиш тахлили. // Абу Али ибн Сино ва замонавий фармацевтикада инновациялар. // Тошкент. 20 май 2021. С.319-320.
10. Светкина А.А. Психологическая реабилитация больных с ОНМК. // Медицинская психология в России, — 2016,
11. Татьяна Чистик. Современные подходы к реабилитации больных, перенесших инсульт // «Международный неврологический журнал», – № 7 (93), – 2017, – С. 83-86.
12. Войно-Ясенецко В.Ф. Клинико-психологические особенности пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в реабилитационном периоде. // Теория и практика современной науки, — №10(16), — 2016,
13. Г.С.Рахимбаева Д.Ю.Максудова. Оценка когнитивных функций у больных с сахарным диабетом 2 типа. Ж.Неврология №3 2016 С.62
14. Азизова Р.Б., Охунова Д.Г. Эффективность метилкобаламина в метаболической терапии диабетической полинейропатии. Здоровье Узбекистана Специализированный медицинский научно-практический социально рекламный тематический журнал №3(27)2018 60-62 стр.
15. Хайдарова Д.К., Ходжаева Д.Т., Хайдаров Н.К. Острые нарушения мозгового кровообращения и сахарный диабет типа. Научно-практический журнал. Национальный журнал неврологии. Баку-2018. С. 10-14.
16. Якубова М.М., Вахобова Н.А., Миркомиллов Э.М. Церебральная венозная дисциркуляция при сахарном диабете 2 типа. Неврология научно – практический журнал №4, 2018. С.

17. Wenli Chen, Qian Ye, Xiangtong Ji , Sicong Zhang , Xi Yang. Mirror neuron system based therapy for aphasia rehabilitation, // *Frontiers in Psychology*, October 2015, Volume 6, P.1-11.
18. AM Dzhuraev, RD Khalimov. Our experience in the surgical treatment of Perthes disease in children. *Postgraduate Physician* 2012. N1.3 Том 50.Р. 377-383.
19. Jenni K Burton, Terence J Quinn, Miles Fisher. Diabetes and stroke, // *Practical Diabetes* 2019, 36(4), P.126-131.
20. Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna, Narzilloeva Sitora Jakhongirovna The effectiveness of neuroprotective therapy in ischemic stroke // *European journal of modern medicine and practice* Vol.2 №1, 2022, P. 17-21
21. Рахматова Д.И., Нарзиллоева С.Ж. Диагностика нарушений деятельности центральной нервной системы при ишемическом инсульте с помощью определения когнитивной дисфункции // *Тиббиётда янги кун. – Бухара, 2022. - №1(39). - С. 225-229.*

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000